

KASBIY QONIQISH: ZAMONAVIY PEDADOD SHAXSINING BARQARORLIK OMILI SIFATIDA

Olimjonova Sadoqat Axrorjon qizi

Namangan viloyat pedagogik mahorat markazi o`qituvchisi

Annotatsiya : Mazkur maqolada pedagog shaxsining kasbiy faoliyatidan qoniqish darajasi, uni shakllantiruvchi psixologik, ijtimoiy va tashkiliy omillar o`rganiladi. Kasbiy qoniqishning pedagogning ruhiy barqarorligiga bevosita ta`siri yoritiladi.

Kalit soʻzlar: kasbiy qoniqish, pedagog shaxsi, ruhiy barqarorlik, ichki motivatsiya, self-efficacy, stress, professional rivojlanish

Abstract: This article explores the level of job satisfaction among teachers and the psychological, social, and organizational factors influencing it. The role of job satisfaction as a determinant of emotional stability in the personality of a modern educator is analyzed.

Keywords: job satisfaction, teacher personality, emotional stability, intrinsic motivation, self-efficacy, stress, professional development.

Annotatsiya :В данной статье рассматривается уровень профессионального удовлетворения педагогов и влияющие на него психологические, социальные и организационные факторы. Анализируется роль профессионального удовлетворения как фактора психической устойчивости личности современного педагога.

Ключевые слова: профессиональное удовлетворение, личность педагога, психическая устойчивость, внутренняя мотивация, самоэффективность, стресс, профессиональное развитие.

Kirish: O`zbekiston Respublikasida ta'lim islohotlari jadallashib borayotgan bir vaqtda pedagogning kasbiy maxorati va uni takomillashtirish, pedagogik faloyatni

samarali olib borish uchun o'z faoliyatidan qoniqish darajalarini aniqlash bo'yicha zarur chora - tadbirlar olib borilishi bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Hozirgi kunda ta'lim tizimining samaradorligi ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ulardan eng asosiysi — pedagog shaxsining kasbiy faoliyatidan qoniqish darajasidir. O'qituvchining o'z kasbidan mamnunligi, ijobiy hissiy holati, mehnatga bo'lgan motivatsiyasi va o'zini amalga oshirishi (self-realization) uning o'quvchilarga qanday ta'sir o'tkazishini bevosita belgilaydi.

Mazkur maqolada pedagog shaxsining kasbiy faoliyatidan qoniqish darajasi, uni belgilovchi psixologik, ijtimoiy va tashkiliy omillar aniqlanadi va pedagoglar faoliyatidan yuqori darajada qoniqish hosil qilishlari uchun samarali tavsiyalar taqdim etiladi.

Asosiy qism: Insoning o'z kasbiy faoliyatidan qoniqishi bu ichki motivatsiya bilan bog'liq jarayon hisoblanadi. Ichki motivatsiya esa insonga o'zini anglash, ijodkorlik, tashabbuskorlik, ishchanlik, sohaga bo'lgan fidoyilik kabi hislatlarni taqdim etadi. Undan tashqari o'zidan qoniqish bu stressiz faoliyat garovidir.

Amerikalik sotsiolog E.N. Lokk, shunday ta'rif beradi: "ishdan qoniqish" dastlab uni "o'z ishini yoki o'z tajribasini baxolash natijasida yoqimli ijobiy hissiy xolat" sifatida shakllantirgan. Keyinchalik u bu ta'rifni biroz o'zgartirdi. "Ishdan qoniqish - bu o'z ishini baxolash natijasidir, bu esa mehnat bilan bog'liq bo'lgan aniq qadriyatlarga erishishga imkon beradi, agar bu qadriyatlar shaxsning ehtiyojlarini qondirish imkoniyatini ta'minlasa.

V.A. Yadov va A.A. Kissel ishdan qoniqishni xodimning ma'lum bir tashkilotga moslashish darajasi deb ta'riflaydi va "unga qo'yiladigan talablar va unga taqdim etilgan imkoniyatlar uning ehtiyojlariga mos kelishini va uning yo'nalishlari, ijtimoiy munosabatlari va qiziqishlari yo'nalishiga javob berishini ko'rsatadi.

[5, 35,42]

E.P. Ilyin ushbu ta'rifning eng muvaffaqiyatli ta'rifini beradi:

"Qoniqish - bu sub'ektning bajargan ishiga (umuman, ham uning alohida jihatlariga) doimiy uzoq muddatli baxoli munosabati (fikri) bo'lib, u bajarilgan

ishdan ko'p marta qoniqish natijasida yuzaga keladi. Uning amalga oshirilishi va natijalari sub'ektda va natijada kelajakda qoniqish kafolati haqidagi fikrlari qoladi»
“Mehnatdan qoniqish, - deb yozadi R. Stolberg, - xodimning mehnatga munosabati, hayotga munosabati, mehnat motivatsiyasi, mehnatga oid ehtiyoj va umidlarini aks ettiruvchi ruhiy xolatidan boshqa narsa emas” [3, 43]

O'z kasbiy faoliyatidan qoniqishning pastligi xodimlarning mehnat unumdorligining pasayishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuningdek, faoliyat natijalaridan norozilik - bu shaxsning shaxsiy resurslarini qisqartirishning qo'shimcha manbai bo'lib, u keyinchalik mehnat faoliyatida odamning psixologik va jismoniy farovonligiga tahdid soladi.

Kasbiy faoliyatdan qoniqishning uchta muhim mezonlari mavjud:

- ishdagi vaziyatga hissiy munosabat;
- ish natijalari va kutganlarning nisbati, tegishli reaksiyalar va munosabatlarni rivojlantirish;
- xulq-atvorda boshqa shunga o'xshash munosabatlarning namoyon bo'lishi.

[8, 43]

Shu bilan birga, mutaxassisning malakasini oshirish muammosi kontekstida qoniqishning roli amalda o'rganilmagan. Garchi XX asrning 50-yillarida Jon Raven ta'kidlaganidek, "ishdagi muhitdan, ishning o'zidan va hamkasblarning kutilgan reaksiyalaridan qoniqish juda xilma-xildir. Shuning uchun kadrlarni joylashtirish va malakasini oshirish uchun individual dasturlar zarur. Bunday dasturlar odamlarni o'zlari uchun muhim deb hisoblagan narsalarni qilishlari mumkin bo'lgan lavozimlarga ko'tarilishlarini ta'minlaydi. Natijada turli tashkilotlar va umuman jamiyat qoniqarli va muvaffaqiyatli xodimlarga ega bo'ladi, shuningdek, o'z iste'dodlarini barcha manfaati uchun rivojlantirish va ishlatish imkoniyatiga ega bo'ladi”.

Va Jon Ravenning so'zlari "odamlar o'z iste'dodlari tan olinishi va taqdirlanishi uchun rivojlanish va foydali bo'lishdan manfaatdor, amalda o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Shu bilan birga, ko'plab tashkilotlarning dizayni ushbu iste'dodlarni

aniqlash va ularning rivojlanishi, o'sishi va innovatsiyalarini qo'llab-quvvatlashga imkon bermaydi. [6.-. 53]

Yana bir bor ta'kidlaymizki, qoniqish va shaxsni rivojlantirish jarayoni o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishga bag'ishlangan batafsil nazariy va eksperimental tadqiqotlar mavjud emas.

Arastu zavqlanish tuyg'usini tirik mavjudot faoliyatining muvaffaqiyatli yakunlanishi bilan, norozilik tuyg'usini esa uning muvaffaqiyatsiz yakunlanishi bilan bog'lagan. Spinozaning fikricha, zavqlanish - bu insonning kichik mukammallikdan kattasiga o'tishi, norozilik esa kichikroq mukammallikka o'tishdir. Kantning zavqlanish hissi hayot jarayonlariga hissa qo'shish hissi, norozilik tuyg'usi esa hayotiy jarayonlarga aralashish hissi, degan g'oyasi chuqur va ifodalidir. Batafsilroq shaklda xuddi shu fikrni faylasuf va psixolog Lotse ifodalaydi: agar biron-bir ta'sir normal jismoniy va ma'naviy hayot sharoitlari va qonuniyatlariga mos kelmasa, ularga zid bo'lsa, unda norozilik hissi paydo bo'ladi; agar ta'sir ana shu shart va qonuniyatlarga mos kelsa, u xolda zavqlanish hissi paydo bo'ladi. [5,39]

L.M.Mitina "O'qituvchining kasbiy rivojlanishi" tushunchasiga quyidagi ta'rifni beradi: "O'qituvchining kasbiy rivojlanishi deganda biz o'qituvchining kasbiy jihatdan ahamiyatli shaxsiy fazilatlarini va qobiliyatlarini, kasbiy bilim va ko'nikmalarini o'stirish, shakllantirish, integratsiyalashuvi va pedagogik faoliyatga joriy etish deb tushunamiz, lekin asosiysi - tubdan yangi tuzilish va turmush tarziga olib boradigan ichki dunyosini sifatli o'zgartirish alohida ahamiyatlidir. O'qituvchilarda faoliyatdan qoniqish hissini his qilishi bu ularni o'zlarini nazorat qilish, o'zlariga nisbatan tanqidiy va taxliliy munosabtda bo'lishni ta'minlaydi. Bu esa tashqi nazoratni kamayishiga olib keladi. Soddaroq qilib aytadigan bo'lsak xar bir xodim o'z ishiga vijdonan yondashishga, uni xech kim nazorat qilmasa ham shaxsiy qoniqish hissini his qilish va zavqlanishga erishiladi. [4,41]

Kasbiy qoniqqanlik — bu shaxsning o'z ish faoliyatidan ma'naviy va ruhiy jihatdan mamnun bo'lish holatidir. Bu tushuncha quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Ishga bo'lgan ichki motivatsiya;

Shaxsiy qadr-qimmatning e'tirof etilishi;

Mehnat natijalarining ijtimoiy va moddiy jihatdan baholanishi.

Pedagogik kasbning o'ziga xos xususiyatlari. [1,26]

Pedagogik faoliyat muloqotga asoslangan, doimiy emotsional kuch sarflanadigan va ijtimoiy mas'uliyat darajasi yuqori bo'lgan sohalardan biridir. Bu holat o'qituvchining kasbiy qoniqqanligiga bevosita ta'sir qiladi. Ya'ni faoliyatidan qoniquvchi pedagoqlarda quyidagi asosiy jihatlar mavjud:

O'z-o'zini anglash va shaxsiy o'sish ehtiyoji,

Talabalar bilan ijobiy munosabatlar;

Jamiyat tomonidan kasbga berilgan baho.

Pedagog shaxsida kasbiy qoniqish esa quyidagi psixologik omillar asosida shakllanadi:

Ichki motivatsiya – ishni sevish, pedagogik faoliyatda ma'no topish;

O'zini oqlash (self-efficacy) – o'z kasbiy salohiyatiga ishonch; [8. 15,20]

Umuman olganda mahnat faoliyati nafaqat daromat manbayi balki, insonga zavq bag'ishlay oladigan hayotning eng muhim jarayonlaridan biri hisonlanadi. Sababi inson o'zidan qoniqmaslik mehnat unumdorligini tushub ketishi, loqaytlik, ishdan bezish hamda streslarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun ham bugungi kunda yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish masalasiga alohida e'tibor berish lozim. Kasbiy faoliyatga layoqatni aniqlash be'vosita o'quvchini o'z imkoniyat va hoxsh-istagi o'rtasidagi mutonosiblikni aniqlashdan boshlanadi. Ayni manashu paytni o'zida yoshlarni o'z imkoniyatlarini aniqlashga va taxlil qilishga o'rgatadigan bo'lsak, kelachakda xech qandan kasbiy faoliyatdan qoniqmaslik, o'ziga ishonmaslik, mehnatga salbiy munosabat, stress va boshqalarni kelib chiqishini oldini olgan bolardik.

Bugungi kunda zamonaviy pedagogga qo'yiladigan talablar ham an'anaviy o'qituvchi roolidan ancha kengaygan. Endilikda o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki shaxsiy namuna ko'rsatuvchi, innovatsion fikrlovchi, yetakchi, psixolog, tarbiyachi va muallif ham bo'lishi lozim.

Pedagogika va psixologiya fanlarini chuqur bilishi

Psixologik va ijtimoiy kompetensiyalar O'quvchilarning individual psixologik xususiyatlarini hisobga olish, Stressni boshqarish va emotsional barqarorlikni saqlash, o'z ustida doimiy ishlab shaxsiy va kasbiy rivojlanib borishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, pedagoglarning ruhiy barqarorligi va kasbiy qoniqishi o'rtasidagi uyg'unlik ta'lim jarayonining sifatli va samarali bo'lishini ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Zamonaviy pedagogning kasbiy qoniqishi uning ruhiy barqarorligi va professional samaradorligining muhim omilidir. Shuningdek, pedagoglarning ishdan qoniqishi yuqori bo'lsa, ular stress va kasbiy zo'riqishga nisbatan chidamliroq, ishga bo'lgan motivatsiyasi va sadoqati ortadi. Shu bilan birga, ruhiy barqarorlik pedagogning o'zini boshqarishi, ish jarayonidagi qiyinchiliklarga munosabatini muvozanatlashtirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Bundan tashqari kasbiy qoniqish va ruhiy barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik pedagoglarning uzoq muddatli faoliyatini davom ettirishlari, ruhiy himoyalashlari va ta'lim sifatini oshirishlari uchun poydevor yaratadi. Shuning uchun pedagoglarning kasbiy qoniqishini oshirish maqsadida ish sharoitlarini yaxshilash, rag'batlantirish tizimlarini takomillashtirish hamda psixologik qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yo'lga qo'yish muhimdir.

Quyda pedagog shaxsida kasbiy qoniqqanlikni shakllantiruvchi psixologik omillarni tavsiya etamiz:

1. Ichki motivatsiya: O'z ishiga mehr bilan yondashish, kasbni shaxsiy qadriyat deb bilish bu pedagog kasbiy jihatdan barqaror va qoniqishiga sabab bo'ladi
2. Kasbiy identifikatsiya: Pedagog o'zini ushbu kasb bilan identifikatsiya qilsa, ya'ni "men o'qituvchiman" degan ichki e'tiqod kuchli bo'lsa, u o'z ishidan qoniqadi.
4. O'z-o'zini baholash: Pedagog o'z salohiyatiga ishonch bildirganda va dars jarayonida o'zini samarali his qilganda – u o'zini kasbiy jihatdan muvaffaqiyatli deb hisoblaydi.

5. Emotsional barqarorlik va stressga chidamlilik: O'qituvchi emotsional jihatdan mustahkam bo'lsa, o'quvchi va ota-onalar bilan muloqotda salbiy omillarga bardosh bera olsa – bu kasbiy qoniqqanlikni mustahkamlaydi.

Kasbiy qoniqqanlikni oshirishga oid amaliy takliflar:

1. Kasbiy rivojlanishni rag'batlantirish

Doimiy malaka oshirish;

Innovatsion dars uslublarini o'rgatish;

Grantlar, stipendiyalar va konferensiyalar orqali faollikni oshirish.

2. Psixologik xizmatlarni kuchaytirish

Pedagoglar uchun psixologik treninglar;

Stressni boshqarish bo'yicha seminarlar;

Kasbiy kuyish (burnout)ni oldini olish dasturlari.

3. Ijtimoiy va moddiy rag'bat tizimini takomillashtirish

Halol va shaffof mukofotlash tizimi;

Ijtimoiy kafolatlar (uy-joy, sog'liqni saqlash, pensiya).

Foydalangan adabiyotlar

1. Деси Э.Л., Райан Р.М. Внутренняя мотивация и самоопределение в человеческом поведении. – Нью-Йорк: Plenum, 1985.-С 26

2. Бандура А. Самоэффективность: упражнение контроля. – Нью-Йорк: W.H. Freeman, 1997.-С 32

3. Ильин Э.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2000.-С 36

4. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя. – М.: Академия, 2012. –С 41

5. Shermuxamedova D.M. Pedagog shaxsining kasbiy o'zini anglash muammolari. – Toshkent: TDPU, 2019. - 39

6. Ashurova M.R. O'qituvchining kasbiy yo'nalishi va shaxsiy fazilatlarini // O'zbekiston pedagogika jurnali. – 2020. – №4. – B. 34–38.

7. Karimova Z.T. Pedagogik faoliyatda stress va unga qarshi kurashish usullari // Oliy ta'limda psixologiya. – 2018. – №2. – B. 27–31.

8. Rasulov S. Kasbiy qoniqish va ruhiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik // Psixologik tadqiqotlar. – 2020. – №1. – B. 15–20.-